

Impacto de tecnologias assistivas em crianças com deficiência auditiva: uma revisão integrativa

Introdução: A deficiência auditiva acarreta notáveis implicações e afetações à qualidade de vida de crianças acometidas, requerendo o múltiplo cuidado, desde os familiares, aos professores e colegas de classe na escola. Nesse sentido, a conscientização é de essencial importância, associada ao incremento tecnológico que possibilite a mitigação de efeitos negativos. **Objetivos:** Apurar tecnologias assistivas desenvolvidas para beneficiar crianças com deficiência auditiva, assim como refletir sobre os desafios existentes e as repercussões dirigidas ao bem-estar dos indivíduos afetados. **Metodologia:** Nesse sentido, fora elaborada uma revisão integrativa de caráter exploratório, pesquisa empreendida na base *PubMed*, possuindo como termos de busca definidos (“*Pediatric* OR Child* OR infant**”) AND (“*hearing loss*” OR “*deafness*”) AND (“*assistive* technolog**”), no título (*title*) e resumo (*abstract*), em publicações ocorridas entre janeiro de 2010 a novembro de 2024. **Resultados e discussão:** Após a localização inicial de 10 artigos, foi realizada a leitura minuciosa dos campos supracitados, sendo excluída 2 publicações e mantidas 8 produções para o consecutivo detalhamento. A melhoria do desempenho acadêmico, o comportamento, a atenção e o desenvolvimento da escuta e da fala são apontados como elementos centrais decorrentes do uso de tecnologias assistivas em prol do desenvolvimento infantil saudável (Nelson; Poole; Muñoz, 2013), tanto em nível individual como coletivo, o quanto antes na vida da criança acometida (Kushalnagar et al., 2010). Entretanto, não é possível considerar os ganhos de modo absoluto e ignorar que a realidade socioeconômica, fatores sociais e culturais influenciam decisivamente, seja na aquisição de equipamentos que colaboram à inclusão das crianças com afetação auditiva ou na própria percepção do indivíduo com deficiência (Dammeyer; Lehane; Marschark, 2017). **Conclusão:** A deficiência auditiva em crianças pode ser acompanhada e controlada com a adoção de novos equipamentos desenvolvidos pela ciência, contudo, torna-se relevante a criação de medidas governamentais e empresariais que favoreçam a sustentabilidade na compra e permanência da oferta desses produtos à população, associado à formação de qualidade dos profissionais e o interesse dos pacientes e familiares em adotar meios para o cuidado da saúde.

Palavras-chave: Tecnologia; Infância; Deficiência auditiva; Escola.

Principais referências:

NELSON, Lauri; POOLE, Bridget; MUÑOZ, Karen. Preschool teachers' perception and use of hearing assistive technology in educational settings. **Language, Speech, and Hearing Services in Schools**, 2013.

DAMMEYER, Jesper; LEHANE, Christine; MARSCHARK, Marc. Use of technological aids and interpretation services among children and adults with hearing loss. **International Journal of Audiology**, 2017.

KUSHALNAGAR, Poorna et al. Infants and children with hearing loss need early language access. **Journal Clinic Ethics**, 2010.